

CENTENARIO DE LA REVOLUCION SOCIALISTA EN RUSIA (CENTENARY OF THE SOCIALIST REVOLUTION IN RUSSIA)

José Enrique Rodríguez Martínez

Profesorado en Historia.
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
Universidad Nacional de San Juan.
Correo electrónico: jenriquero2309@gmail.com

Fredy R. Vilela Luco

Licenciatura en Historia.
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
Universidad Nacional de San Juan.
Correo electrónico: freravilu@gmail.com

El presente artículo es la respuesta correspondiente a una propuesta realizada desde el Equipo Editorial de C.H.E. La Revista, que, con motivo de haberse cumplido, en octubre del año pasado (2017), el Centenario de la Revolución Socialista en Rusia, se promovió la realización de una Edición Especial para el número 2 de esta joven y prestigiosa revista de investigaciones.

Es por esto que pareció necesario integrar al contenido de la revista un artículo especial respecto de esta conmemoración histórica y social que da inicio a un largo desarrollo en distintas regiones políticas. Sin embargo, dedicaremos estas líneas al análisis del proceso histórico y significaciones circundantes al tema en cuestión, proponiendo una apropiada interpretación.

Respecto de las definiciones necesarias para el estudio de un tema, tomamos el concepto clásico de revolución de la cual se entiende como un cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad. O bien, como un cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. A partir de estas dos definiciones se elige para este artículo una definición más acorde al análisis que se realizará a continuación. Así mismo, entendemos por <<revolución>> como un cambio brusco, violento y radical con repercusiones en el plano

económico, político, moral de una sociedad y sus instituciones.

Para adentrarnos al tema, proponemos analizar el contexto en el que se desarrolla la revolución y proponer como premisa fundamental, que se trata de la crisis orgánica de un sistema que da como resultado la creación del primer gobierno socialista de la historia.

Para 1917 el Imperio Ruso, gobernado hasta entonces por la nobleza zarista, se vio colapsado tras un fuerte proceso de transformación que en una maratónica sucesión de hechos hizo caer la organización política, económica y social. Sin embargo, como es propio de los procesos históricos, esto no se produjo de la noche a la mañana, sino que se trata claramente de un largo proceso en el cual intervienen variedad de factores que lo desencadenan y desarrollan. Crisis orgánica del sistema

Para acercarnos a la comprensión de estos conceptos, proponemos despojarnos de visiones acotadas y memorísticas de la historiografía, y abocarnos al análisis de la totalidad, que nos ofrezca una interpretación compleja, por encima de expresiones parciales o particulares. Esta complejidad merece detenernos para realizar su análisis. Para comprender la visión de sistema, se puede descomponer en tres niveles de análisis:

- **Fuerzas Productivas:** se trata del nivel más inmediato de la organización del sistema, en el cual podemos encuadrar a la ciencia, la tecnología, las herramientas, y la población.
 - **Estructura:** Comprende relaciones sociales de producción. Se trata del tipo de relaciones que dan fundamento al funcionamiento del sistema.
 - **Superestructura:** hablamos de los grandes dispositivos ideológicos que manejan los hilos de la sociedad como el estado, familia, ideología, arte, religión.
- Una crisis parcial puede involucrar al nivel coyuntural y generar transformaciones relativas que no alteran el orden social establecido. El tipo de crisis orgánica involucra a los tres niveles, siendo muy difícil su resolución dentro de las formas propias del sistema como conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad.

A partir de aquí, se propone que la revolución socialista rusa se produce como una salida social a una crisis orgánica del sistema. Esta postura se define a partir de la interpretación del proceso. Así, encontramos que la descomposición de la economía y del feudalismo, el contexto de la Primera Guerra Mundial y finalmente el triunfo del Socialismo en marzo de 1918 con la firma del comité revolucionario para el cese definitivo de la guerra, son factores que darán a Rusia la oportunidad de administrarse y gobernarse bajo un nuevo ordenamiento social e institucional.

Descomposición de un sistema económico feudal

Desde el triunfo de la revolución francesa y su proceso de expansión mundial en el siglo XIX, el sistema feudal, tanto político como económico y social, no hizo más que desmoronarse continuamente hasta ser reemplazado y eliminado en forma absoluta por todos los países del occidente europeo y americano respectivamente.

No obstante, no era este el panorama de Rusia en inicios del siglo XX, en donde las relaciones serviles y feudales que sometían al campesinado se extendían por la inmensa mayoría del territorio y se combinaban con el desarrollo de relaciones capitalistas en ciudades industriales como Moscú o Petrogrado. Para darnos una idea, alrededor de 150 millones de personas vivían en Rusia, de esta población, al menos 10 millones eran obreros industriales y otros 25 millones de personas estaban afectadas por el tipo de relación económica vigente. Esta realidad puede entenderse mediante la Ley de Desarrollo Combinado de la historia que desarrolla León Trotsky (2015). En su "Historia de la revolución rusa", el autor plantea el panorama al momento de darse la revolución, además brinda una concreta descripción de la problemática económica que atravesaba a Rusia para las dos primeras décadas del siglo XX, señalando que "hasta el momento mismo de estallar la revolución, la agricultura se mantenía, con pequeñas excepciones, casi en el mismo nivel del siglo XVII, la industria, en lo que a su técnica y su estructura capitalista se refería, estaba al nivel de los países más avanzados" (Trotsky, 2015). En otras palabras, la agricultura mantenía sus relaciones económicas y sociales desde el siglo XVII. Y la Industria, se encuentra bastante avanzada, en su estructura y técnica capitalista. Se deduce que esta situación convirtió a Rusia en el país más poblado de Europa, el que ocupa mayor superficie del planeta y con una relativa economía atrasada. Su estructura interna tambalea para este periodo y se convierte en razón de la transformación que implicó la revolución socialista rusa.

Este retraso económico se contradecía diametralmente con la situación de las principales potencias occidentales que habían roto sus lazos feudales y se habían embarcado en el desarrollo industrial y tecnológico del mercado mundial. Alemania, Inglaterra, Francia, los Estados Unidos inundaban con su producción al comercio mundial luego de haberse sucedido las dos revoluciones industriales.

Esta situación crítica, llevará a la descomposición simultánea de la economía y del feudalismo. La caída de este sistema que imperó en Rusia de principios del siglo XX, significó la oportunidad indicada para generar una nueva propuesta económica, social y política para el país.

Guerra Mundial

Rusia, organizada bajo el estado imperialista de los zares, estaba inmersa en un embudo sin salida que le llevaba a una crisis inminente de la que intenta salvaguardarse mediante su participación victoriosa, aliada con Inglaterra y Francia, como principales potencias Industriales. Estos, enfrentados a la alianza dirigida por Alemania, intentan introducirse en la disputa por la hegemonía mundial.

La crisis económica no significaba, sin embargo, lo mismo para todos los sectores. Mientras la dependencia del extranjero crecía, aumentaban de forma paralela los negocios de la clase burguesa que, al interior de la sociedad rusa, llenaba sus arcas a costas del sufrimiento de millones de obreros, campesinos y soldados que morían en la guerra o por hambre.

Contrariamente a sus expectativas, estar del lado de los ganadores no impidió que Rusia se viera devastada en esta guerra en la cual un 40% de los muertos fueron rusos. Esta caída sin tregua del Imperio zarista significó la ruina económica, y el descreimiento insalvable respecto a la clase política, que no daba salidas posibles a un gobierno en retirada.

Triunfo del socialismo

El proletariado ruso estaba organizado en un grupo importante denominado como Soviets, el nombre proviene de la experiencia revolucionaria de 1905. Los Soviets, son un tipo de organización política asamblearia que unía a obreros, soldados y campesinos en forma democrática y jerárquica a la vez.

Ante la crisis económica y política que devasta-

ba el imperio ruso tras la serie de participaciones irremediables en la guerra, se desató una ola de protestas y motines que paralizaron el estado. La asamblea legislativa asumió el control de la situación y el zar Alejandro III debió abdicar. A partir de este momento, se constituyó de hecho lo que se denomina el doble poder: mientras la asamblea legislativa dirigida por los mencheviques o reformistas, ocupaba oficialmente el estado; la red de Soviets dirigidos por el partido bolchevique se adueñaba de las calles. Lenin, se había encargado durante años de estudiar al capitalismo, y había desarrollado el programa para una Rusia socialista.

La oposición a la guerra presenta claramente la diferencia de intereses entre una y otra facción: mientras la Duma (Asamblea legislativa compuesta por sectores burgueses y aristocráticos), se mantenía a favor de la guerra; los Soviets (de composición proletaria) sabían del sufrimiento que la misma llevaba a las familias rusas, y se oponían a su prosecución.

Entre abril y octubre de 1917, (noviembre según nuestro calendario) las oleadas revolucionarias y los motines en contra de la guerra fueron incesantes, como también lo fue la represión del estado. La definición decisiva del ejército de responder a los Soviets dio la victoria definitiva a los bolcheviques.

En marzo de 1918 el comité revolucionario firmó el cese definitivo de la guerra y se dedicó a la tarea de la construcción del socialismo, enfrentando durante 5 años una cruenta guerra civil, después de la cual nacería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) el estado más grande y poderoso que se haya conocido hasta el momento, dirigido por los trabajadores.

Consideraciones finales

Respondiendo a los fines o interrogantes que nos propusimos desde el inicio de este artículo, nos permitimos preguntarnos: ¿Qué enseñanza nos deja la revolución rusa? ¿Qué se nos permite interpretar en perspectiva de su centenario?

¿Qué sentido tiene profundizar su análisis?

Consideramos que mucho se ha escrito sobre este tema, desde diversas perspectivas y con variados enfoques. Se reconoce que, dadas las características del artículo, el tiempo y la publicación especial respecto de Centenario de la Revolución Socialista Rusa, se configuran las siguientes consideraciones finales.

Como anticipamos al comienzo, dedicaremos estas líneas al análisis del proceso histórico y significaciones circundantes al tema en cuestión

En el desarrollo observamos que al analizar el contexto en el que se desarrolla la Revolución socialista en Rusia, se observa que se trata de la crisis orgánica de un sistema que da como resultado la creación del primer gobierno socialista de la historia. De esta manera se configura el eje del desarrollo en la crisis orgánica del sistema, que como tal involucra a los tres niveles (Fuerzas Productivas, Estructura y Superestructura), siendo muy difícil su resolución en el mismo marco normativo y procesual que regula el funcionamiento de un grupo o colectividad. Es por esto que se desarrolla en primero lugar la descomposición de economía feudal, luego la participación de Rusia en la primer Guerra mundial, y finalmente el triunfo del socialismo como consecuencia de las anteriores.

En primer lugar, desde el Equipo Editorial de C.H.E. La Revista, del cual se forma parte como colaborador. Consideramos que existe una premisa fundamental de quienes hacen ciencia o conocimiento científico: aportar al conocimiento de la humanidad para la construcción de una sociedad libre e igualitaria. Con estos términos nos referimos, no a la libertad individual de la que nos hablan los gurúes del post modernismo, sino a una libertad social que se traduce en la no esclavitud y la no opresión del ser humano por el ser humano.

Si algo nos deja como enseñanza la Revolución Socialista de Rusia, a 100 años de su triunfo, es que la organización de la clase desposeída, ex-

plotada o marginada, mediante un programa claro puede, no sólo derrumbar cualquier gobierno, sino también y principalmente darse a la tarea de la organización de un estado superior del capitalismo.

En este sentido, se nos permite interpretar en el contexto de este Segundo Número de C.H.E. La Revista, que los y las estudiantes y profesionales de todas las disciplinas científicas, somos responsables de la generación de conocimientos en conjunto con las instituciones donde se realiza esta tarea. Además, es válido mencionar que tanto los científicos sociales como humanistas o artistas, cuentan con la misión de comprender las realidades y, en consecuencia, estudiar los problemas profundos de nuestra sociedad para transformarla. Quiera significar estas líneas un llamado y una invitación a los y las estudiantes del mundo a realizar esta noble tarea.

Si creamos un análisis paralelo de lo que ocurría en Argentina, para el año 1918 nos topamos con el centenario de otra importante transformación de la sociedad y su análisis nos permite reflexionar y pensar sobre un punto concreto: la construcción de una sociedad libre e igualitaria. Estamos hablando de la Reforma Universitaria de 1918 que sucedió en la Universidad de Córdoba y luego se extendió al resto del país y América Latina. Fue un movimiento para democratizar la universidad y otorgarle un carácter científico, que se inició con una rebelión estudiantil entre marzo y octubre de 1918, durante el cual se produjeron violentos enfrentamientos entre reformistas y católicos.

La principal diferencia entre Reforma y Revolución, es la cualidad de cambio violento y acelerado que propone la Revolución; se opone diametralmente a lo que comprendemos por Reforma, como arreglo, corrección o enmienda: Busca "mejorar" una condición previa utilizando medios legales o institucionales, sin necesidad de ejercer violencia, ni acelerar su proceso. Dada la extensión permitida, se considera que

un análisis comparado entre reforma y revolución aporta las nociones de ambos conceptos los cuales son opuestos y por ende, complementarios. El caso de proponer una investigación que ponga frente a frente el Centenario de la Revolución socialista en Rusia y el Centenario de la Reforma Universitaria en Argentina, ofrece de por sí, un análisis comparado de Reforma y Revolución, en cada caso respectivamente.

En ambos casos, la voluntad social de poder, la formación de organizaciones y la conciencia en común, aportan a las personas las ideas necesarias para la construcción de una sociedad mejor. Profundizar en el análisis de los casos aquí planteados o bien, de cualquier hechos o procesos históricos con una distancia de 100 años, nos ofrece una perspectiva que permite participar la esencia de las acciones de las personas del pasado con la procedencia del presente y hallar conjeturas sobre cual fue el proceder en aquél entonces y cuales opciones y decisiones tomamos en el presente.

Se decidió nombrar a este último apartado como consideraciones finales, debido a que el artículo finalizará luego de este mismo. Sin embargo, se decide cerrar con un final que sirva de continuidad y que permita proyectarnos a ser protagonistas de nuestras ideas. Así como los centenarios que hemos analizado de la Revolución Rusa y la Reforma Universitaria Argentina, vemos que dentro de todo sistema existe ya la posibilidad de transformación en su interior, como suele suceder en el ser humano quien incuba en sí mismo el espíritu de creación y transformación personales, las personas en tanto participes de la sociedad tienen la posibilidad y la fuerza de transformación.

Como expresara Deodoro Roca en el Manifiesto liminar de la Federación Universitaria de Córdoba: "La Juventud argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica", en junio de 1918:

"La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamien-

to propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocerle la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa."

Bibliografía

- Altamira, Jorge (2016). La Revolución, el partido y la democracia obrera – Presentación de Historia de la Revolución Rusa. El Aromo, N°40. Buenos Aires: RyR.
- Serge, Víctor (2017). Algo para leer. El Año I de la Revolución Rusa. La Hoja socialista, n°10. Buenos Aires: RyR.
- Sartelli, Eduardo (2013). La cajita infeliz. Un viaje marxista a través del capitalismo. 4° ed. Buenos Aires: RyR.
- Trotsky, León (2015). Historia de la revolución rusa. 3° ed. Buenos Aires: RyR.
- Tünnennann Bernheim, Carlos (1998). La reforma universitaria de Córdoba. Educación Superior y Sociedad. N° 1 (9), 103-127.